

PRINCIPLES AND EXTERNAL INFLUENCES ON THE FUNCTIONAL TEACHING OF ARABIC IN UZBEKISTAN

Hashem Esmael Hammam Ali ¹**Abstract:**

The functional method in teaching Arabic was based on a set of principles drawn from several theories developed by different schools of thought, including structuralism, formalism, and behaviorism. These principles include: the principle of necessity, the principle of interest, the principle of activity, the law of effect and its role in teaching Arabic, and the law of repetition.

Key words: principles, influences, teaching, Arabic language, functionalism.

يقصد بتدريس وتعليمية اللغة العربية بمؤسسات التعليم العالي في أوزبكستان، أن يهدف تدريسها وتعليمها إلى تحقيق القدرات اللغوية عند المتعلم الأوزبكي ليتمكن من ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة صحيحة بتوجيه نشاطات المعلم والمتعلم نحو تحقيق المهارات اللغوية الأربع التي تجعلهم قادرين على فهمها إن سمعوها أو قرؤوها، ونقل فكرهم إلى الآخرين شفويا أو كتابة بوساطتها.

ويقول نصيرات : (إن المدرسة الوظيفية تهتم اهتماما كبيرا بوظيفة اللغة أكبر من إهتمامها بالشكل أو البنية ، كما أن هذه المدرسة تؤكد أن تعليم اللغة العربية لا يمكن أن يتم بمعزل عن الظروف المحيطة بها ، أي السياقات التاريخية والثقافية) ويقول المتوكل : (إن من أساسيات دراسة اللغات لسانيا ووظيفية ، دراسة اللغة الطبيعية في علاقتها بالوظيفية التواصلية بين المتخاطبين، وهو ما تطلق عليه اللسانيات الوظيفية القدرة التواصلية ، أي قدرة التواصل بين مستخدميها).

إن مستعمل اللغة الطبيعية وهو ينتج ويستخدم الوحدات الكلامية ، يهدف إلى تحقيق التواصل بينه وبين المتخاطبين ، وفي تدريس اللغات يمكننا استثمار بعض فكر اللسانيات الوظيفية في إقامة علاقات تواصلية بين الدارسين والمتعلمين للغة العربية في أوزبكستان ؛ إنطلاقا من أن اللغة نسق له علاقته بنسقه الإستعمالي التداولي وفقا للمنظور اللساني الوظيفي ، أي بوظيفته من خلال التركيز على التعلم الذي يستجيب لحاجات المتعلمين ، ويمكن أن أن يستثمرها المتعلمون في واقعهم الحياتي وبذلك نجد معنى لهذه التعلمات الذي

سيساعد المتعلم على توظيف واستخدام مكتسباته اللغوية في واقعه الحياتي والممارسة العملية وتنمية القدرة التواصلية التي يريد بها ؛ وبذلك يشعر بأن ما تعلمه من دروس وأن ما تلقاه من معلومات يمكن استثماره في المحيط الذي يعيش فيه كما ذهب صديقي .

يقول الدليمي : (إن ذلك يوصلنا إلى التعليم الصحيح والمستمر لأي لغة ، وهو تمكن المتعلم من فهم واستعمال اللغة الإستعمال الصحيح في ظروف مهارتها الأربع من قراءة ، أو كتابة ، أو تكلم ، أو استماع ، و أي نشاط لغوي لا يتعلق بمهارات اللغة الأساسية ، أو غايات تعلمها هو نشاط زائد قد يصرف المتعلمين عن اللغة ، أو يسبب لهم كرها ونفورا منها) .

أنتفق مع ما ذهب إليه الدليمي ، حيث نجد بعض المعلمين يصرفون الطلاب والدارسين إلى فروع أخرى من اللغة بعيدا عن المهارات الأساسية الأربع ، وهذا يؤدي إلى عزوف الكثير من الطلاب عن تعليم اللغة لأستشاعرهم بتقل ما يتعلمونه ويدرسونه ، كما يجب أن نراعي أن أي نشاط زائد سيؤدي إلى نتائج عكسية على المتعلمين .

يقول مذكور : (بما أن الإتجاهات الحديثة في تعليم اللغة تهتم بالمعنى والفكر ، فتعلم اللغة يتضمن التفكير بها و إن الممارسة الواعية للغة هي تلك التي تهتم بالمعنى والفكر ، فتعلم اللغة يتضمن التفكير بها ، والممارسة الواعية للغة هي التي تتم في إطار من المعنى وليس في مجرد التدريب الآلي عليها) .

من قول الدكتور مذكور نستنتج أن تعليم اللغة وخاصة اللغة العربية لا ينفصل تماما عن الإلمام بثقافتها والتفكير بها، لذلك على معلم اللغة العربية أن يلم إماما كافيا بثقافة اللغة حتى يسهل عليه التواصل بها مع الآخرين ، وهنا نقصد أهل اللغة الأصليين ، وعندما يفكر باللغة التي تعلمها يسهل عليه التواصل مع أهلها .

لا بد لمتعلم اللغة من الإهتمام بالممارسة والتطبيق اللغويين ؛ حيث أن إتقان أي مهارة لا يمكن أن يتم إلا بالممارسة والتدريب ، ويكون ذلك داخل غرفة التعليم ، ثم الإنتقال إلى خارجها عندما يتم ربط دروس اللغة بالحياة ، وبموضوعات تلائم النمو العقلي والفكري والثقافي للمتعلم

¹ Hashem Esmael Hammam Ali, *Xorijlik malakali mutaxasisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doctor, PhD*

على كل معلم أن يراعي أنشطة الطلاب داخل غرفة التعلم ، وأن يراقب كل متعلم ويستنتج مدى تأثير الممارسة والتطبيق ، ثم أثر ذلك عليهم عندما يخرجون وربط دروسهم بالحياة .

المبادئ التي اعتمدت عليها الوظيفية تحت مفهوم تدريس اللغة العربية :

استندت الطريقة الوظيفية عند تدريس اللغة العربية على مجموعة من المبادئ المستخلصة من عدة نظريات وضعتها مدارس مختلفة منها البنوية والشكلية والسلوكية ومن هذه المبادئ :

1 - مبدأ الحاجة :

إن الحاجة من الأساسيات التي تقوم وتعتمد عليها الوظيفية ؛ فالحاجة هي التي تحرك وتدفع سلوكنا وأفعالنا نحو أهداف تشبعها ، فالحاجات تتعدد وتختلف باختلاف أهدافنا ، فهناك الحاجة إلى المعرفة والحاجة إلى العمل والحاجة إلى البحث والحاجة إلى النجاح يقول العيسى : (لا يمكن لأي حاجة أن تظهر إلا إذا أثارت اهتمام المتعلم بها ، ولا شيء يمكن أن يكسب اهتمام إلا إذا نشطته حاجته ، لذلك نجد أن هناك علاقة قائمة بين الحاجة والاهتمام تهدف إلى تحقيق التكيف والتوترن لدى متعلم اللغة العربية بعد إشباع الحاجة والشعور بالرضا للإهتمام) .

من خلال قول العيسى نستنتج أن حاجات المتعلمين واهتمامهم مصدر مهم من مصادر وضع مفاهيم واستراتيجيات الأهداف التعليمية لمفهوم تدريس اللغة العربية ، ولقد أكدت الدراسات الوظيفية المختلفة ذلك .

فكلما تحققت حاجات المتعلمين زاد حماسهم وإصرارهم على تحقيقها ، وقد ارتبط مستوى تحصيل المتعلم بمدى استعداده وقابليته للتعلم ، وبما يثيره الموقف التعليمي من دوافع وحاجات وميول يشعر بحاجته إلى اشباعها .

مبدأ الحاجة من المبادئ المهمة التي ترسخ وتعمق مفهوم تدريس اللغة العربية في أوزبكستان ، فعندما تخلق الحاجة يزداد ويقوى الدافع وكلما قوى الدافع والحاجة تحقق الهدف .

2 - مبدأ الإهتمام :

عرفت الطريقة الوظيفية مصطلح (إهتمام) على كل ما يؤدي إلى إثارة ردود أفعال المتعلمين تجاه موضوع يثيرهم في لحظة معينة ، ويدعوهم إلى النشاط والعمل ، والتساؤل والإستفسار ، ثم التوجه والعمل على تحصيل المعلومات ، فيختارون ما يهتمهم ويفيدهم ، ويلبي الحاجة المعرفية التي خلقت لديهم ، فأوجد علاقة إهتمام بينهم وبين الموضوع ، وهذه العلاقة تتميز بالتجدد حسب حاجة المتعلم . إن الإهتمام له دور مهم في خلق علاقة توافق وتكيف بين المتعلم ووسطه مهما كان نوعه على أن يجد في هذا السياق الغني الي يمكنه من اشباع حاجته والعودة إلى التوازن والتكيف .

يؤكد ماندير أن ما يثير السلوك هي الحاجة في علاقتها بالإهتمام مع ما يمكن أن يؤدي إلى اشباعها ، وإن الإهتمام بمفرده لن يعطي النتائج المطلوبة إلا إذا ارتبط بإحدى الحاجات ضمن مشكلة ما .

يجب على المعلم أن يبحث ويصل إلى إهتمامات الطلاب ويستفيد منها في إثارة حاجاتهم المعرفية حتى نستطيع الوصول إلى تعليم يدمج ويتمكن المتعلم من توظيفه عندما يريد للوصول إلى تعلم جيد ومفيد للدارسين ، فكلما زاد الإهتمام زادت الإثارة في المحاولة للحصول على تعليم أفضل .

توصل الوظيفيون إلى معرفة الدور الهام للأهتمام في جعل التعلم أكثر حماسة ، وأبقى أثرا ، وأشاروا بأن الإهتمام المفروض من الخارج سيؤدي إلى ضعف التعلم ونفور الطلاب وفقدانهم ماتعلموه واكتسبوه بسرعة ، وإن الإهتمام الحقيقي النابع من إرادة المتعلم وحاجته الحقيقية للمعرفة سيجعل التعلم والتعليم أقوى أثرا .

3 - مبدأ النشاط :

يعد مبدأ النشاط هو المبدأ المتمم لمبدأ الحاجة ، لقد أخذ الوظيفيون هذا المبدأ عن السلوكيين وطوروه حتى يكون نشاطا أليا أو انعكاسا يلغي الحاجة إلى التفكير الذي يبحث عنه الوظيفيون في أي نشاط يثيرونه ، والنشاط وسيلة من الوسائل المهمة لإشباع الحاجة ، فالحاجات بواعث أساسية للنشاط وخاصة عندما تجد الحاجة القدرة على تلبيةها .

عندما نصف النشاط الصادر عن المتعلم بالذاتي ، فهنا نجد أن كلمة النشاط لها معنى وظيفي ، فهو يدل على إنجاز عمل ، أو تعبير ، أو إنتاج ، ويعبر عن رغبة المتعلم واهتمامه بإشباع الحاجة التي كانت المحرك لنشاطه .

لا يمكن أن نتوقع من أي نشاط مفروض بالإجبار من الخارج أن يعطي نتائج قابلة للرسوخ في الأذهان لفترة طويلة يجب على المتعلم أن يحدد أهدافه ويضعها في نظام ، وأهم خطوة في تنظيم نشاط المتعلم هو تركيزه حول مشكلة حقيقية تحركه ، وتطرح عليه أسئلة تحفز نشاطه وتوجهه نحو الهدف الذي يلبي حاجته .

4 - قانون الأثر ، ودوره في عملية التعلم والتعليم :

أشار "ثورنبايك" إلى أن هناك قانوناً ينظم التعلم والتعليم ويؤدي إلى نتائج أفضل عند المتعلم، هو أي سلوك أو عمل أو فعل يؤدي إلى إشباع الحاجة والشعور بالراحة نتيجة لذلك، فإن الإنسان سيقوم بتكرار هذا السلوك الذي أدى إلى أثر ونتيجة طيبة، أما إذا جاء أثر السلوك بنتيجة عكسية وأدى إلى إنزعاج نتيجة الفشل، أو التعرض لعقوبة ما، فسوف يقل الميل إلى تكرار حدوث هذا الوضع، فهذا القانون يشير إلى تقوية رابط ما أو إضعافه نتيجة أثره.

ثم أعطى "ثورنبايك" للمكافأة دوراً أقوى في تشجيع المتعلم ودفعه إلى تطوير وتعديل سلوكه في الوقت الذي تؤدي فيه العقوبة إلى نتائج سلبية تعيق استجابته، وتؤدي إلى اضطرابه وتدفعه إلى سلوك آخر غير المطلوب.

لقد وجد الموظفون أن هذا القانون يفسر جوانب مهمة في عملية التعلم، لأنه يساعد المتعلم على تكوين مخزون سلوكي يترك له إمكانية إعادة بناء سلوكه اللاحق، وإعادة ترتيب هذا السلوك ضمن منظومة بنيته المعرفية، وتعديلها بما يتناسب مع التعديل الأخير، ليحدث تعلم يظهر على شكل تعديل السلوك اللاحق بفضل قانون الأثر.

5 - قانون التكرار (التدريب)، ودوره في عملية التعلم والتعليم :

كثير من المفكرين أدركوا أهمية التدريب في تمكين التعلم وإتقانه، وتحويل مهارات المتعلمين إلى عادة أو آلية يستطيع الدارس نقلها وتوظيفها في اكتساب خبرات جديدة.

يشير هذا القانون إلى تقوية الروابط أو إضعافها بالتدريب ويسمى في حالة التقوية بقانون الإستعمال ويعني: أن السلوك الناتج عن استجابة المتعلم لمثير ما أشبع حاجته، وساعده على التكيف، سيتكرر إذا تكرر الوضع السابق وبتكراره سيترسخ السلوك في ذهنه، وينتقل إلى موضع آخر إذا واجه عناصر مماثلة.

أما إذا لم يشبع السلوك حاجة المتعلم، فإنه سيتجنب تكراره إذا تكرر الوضع نفسه، وبذلك سيضعف ويختفي وهنا يسمى بقانون التكرار.

:أهم المصادر والمراجع

- [1]. عبده ، داوود، نحو تعليم اللغة العربية وظيفياً، الكويت : مؤسسة دار العلوم، 1979م. ص.109.
- [2]. أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية : البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي، دار الأمان، الرباط، 1995م ص.238.
- [3]. نصيرات ، ص25 ، 2006 م .
- [4]. إدوارد كلا باريد، التربية الوظيفية، ترجمة : محمود قاسم، محمد ثابت، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، 1983 م. ص.303.
- [5]. العيسى ، ص115 ، 2008 م .
- [6]. عز الدين البوشيخي، التواصل اللغوي (مقارنة لسانية وظيفية)، مكتبة لبنان، 2012م. ص.207.